

吉林大学

本科生毕业论文（设计）

中文题目 CCD 响应非均匀性与波长关系的研究

英文题目 Study on the relationship between PRNU of

CCD and wavelength

学生姓名 陈保存 班级 321402 学号 32140222

学 院 物理学院

专 业 物理学

指导教师 詹虎 职称 研究员

吉林大学学士学位论文（设计）承诺书

本人郑重承诺：所呈交的学士学位毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下，独立进行实验、设计、调研等工作基础上取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。对本人实验或设计中做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式注明。本人完全意识到本承诺书的法律结果由本人承担。

承诺人

年 月 日

中文摘要

CCD (charge-coupled devices) 以其量子效率高、动态范围大以及低噪声等特点广泛应用与天文观测。但由于 CCD 中暗电流, 材料不均匀等因素, 使得各像元在均匀光照下的输出信号不同, 这种不均匀性可分为光子响应非均匀性 (PRNU) 和暗信号非均匀性 (DSNU)。以往对于光子响应非均匀性的校正没有考虑波长的影响, 从而使得校正不准确。本文针对背照式 CCD 光子响应非均匀性随入射光波长变化而变化这一现象, 建立了几个光电子吸收概率随 CCD 深度变化的模型, 并通过拟合拍摄的平场数据计算出模型的参数。计算结果表明, 对于波长较短的入射光, 模型对于背照式 CCD 光子响应非均匀性随入射光波长变化而变化这一现象的解释能力较好。

关键词: CCD 光子响应非均匀性 波长 量子效率

外文摘要

CCD (charge-coupled devices) is widely used in astronomical observation due to its characteristics of high quantum efficiency, large dynamic range and low noise. But as a result of the dark current and uneven materials in CCD, the output signals of each pixel under uniform illumination are different. The non-uniformity can be divided into photon response non-uniformity (PRNU) and dark signal non-uniformity (DSNU). In the past, the correction of PRNU has not considered the influence of wavelength, which makes the correction inaccurate. In view of the phenomenon that the PRNU of back-illuminated CCD varies with the wavelength of incident light, the paper established several models of photoelectron absorption probability varying with CCD depth and calculated the parameters of the model by

fitting the flat field data. The calculation results show that the model has a good ability to explain the phenomenon that the PRNU of back-illuminated CCD varies with the wavelength of the incident light when the incident light has a shorter wavelength.

Key words: CCD, PRNU, wavelength, quantum efficiency

目录

摘要.....	1
第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.3 论文安排.....	1
第二章 理论模型的建立.....	3
2.1. CCD 工作原理简介.....	3
2.2. CCD 的响应非均匀性分析.....	3
2.3. 用来解释背照式 CCD 响应非均匀性随波长变化的数学模型.....	4
2.3.1. 模型一.....	5
2.3.2. 模型二.....	6
2.3.3. 模型三.....	7
2.3.4. 模型四.....	7
第三章 实验设计与测试.....	9
3.1. 实验设备.....	9
3.2. 测试方案.....	10
3.2.1. 光子噪声的控制.....	10
3.2.2. 光照均匀性的保证.....	11
3.2.3. 相机参数的选择.....	11
3.3. 测试过程.....	12
3.3.1. 杂光测试.....	12
3.3.2. 光源照度测试.....	12
3.3.3. 本底平场拍摄.....	12
3.4. 数据处理与分析.....	12
第四章 参数的确定与模型评价.....	15
4.1. 参数的确定.....	15
4.2. 模型的评价.....	17
第五章 总结与展望.....	18
致谢.....	19
参考文献.....	20

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1969年,美国贝尔实验室的Boyle和Smith研制成第一个电荷耦合器件(CCD),最早被应用于天文观测,至今CCD技术已发展了四十余年,并在各领域得到了相当广泛的应用^[1]。CCD在天文观测上的应用引起的变化是巨大的,在CCD问世以前,天文光学观测的探测器为底片和带光电阴极的器件(如光电倍增管等)。底片的量子效率极低,噪声大,并且仅在有限的曝光范围内是线性的。带光电阴极的器件的量子效率虽然可以达到20%,但其量子效率的均匀性和稳定性以及像元位置的稳定性都不好,对于环境条件和供电电压的依赖性很强^[2]。经过几十年的技术改进,使得CCD具有宽的响应范围(200-1050nm),很高的量子效率(峰值大于95%),低读出噪声($2e^-rms$)和高动态范围(10^5-10^6),在很宽的曝光范围内呈良好的线性^[1,3]。

尽管CCD具有诸多优点,但为解决对于测光精度有更高要求一些科学问题(如凌星法寻找系外行星等),在CCD制作工艺上和CCD使用过程中还有许多问题需要解决。CCD光子响应非均匀性随波长变化就是问题之一,在校正CCD响应非均匀性时,如果忽视这个问题那么对光源光度测量就会不准确。如果可以找到一个模型可以很好的符合CCD光子响应非均匀性随波长变化的规律,那么只需要拍摄几个波长下的平场图像,就可以推算出整个波段上的平场图像,进而对不均匀性校正,从而达到高精度测光的目的。

1.2 国内外研究现状

自CCD诞生以来,国外不断推出关于CCD的专著^[4-6],使CCD技术不断发展。自1979年起,我国也开始了对CCD理论和应用的研究,不断有译著^[7-8]和编著^[9-11]出版。国内对于光子响应非均匀性的研究则开始的较晚。1998年,吴裕斌等人从理论上分析了CCD响应非均匀产生的原因,并给出了用光点注入法测量CCD响应非均匀性的方法^[12]。随后张丕壮等人提出将暗电流和响应非均匀性分别校正的方法^[13],李华等人采用两点校正法对面阵CCD非均匀性进行了校正^[14],陈迎娟等人在忽略暗电流的条件下,提出基于CCD光电响应模型的非均匀性校正方法以及变波长消除未知干扰光的方法^[15],王传珂等人也对CCD响应非均匀性进行研究,获得了一些典型的波长的CCD响应非均匀性的数据^[16],程万胜等人提出了一种采用最小二乘法求取校正系数阵的校正方法^[17],孙昊洋设计了一套针对性强的测量CCD芯片量子效率和非均匀性参数测量方法,并搭建了一套测量系统^[18]。

1.3 论文安排

本文针对背照式CCD光子响应非均匀性随波长变化这一问题展开研究,建立了几个数学模型,对不同波长的单色光源拍摄的平场、本底图像,采用最小

二乘法对模型的参数进行估计，再由模型计算出其他波段上平场图像。实验验证在近紫外波段附近由模型计算出的平场图像与实验值符合的较好，在此基础上，对不同模型进行了比较。论文具体安排如下：

第一章，介绍了本课题研究背景与研究意义，以及国内外对于 CCD 非均匀性的研究情况。

第二章，介绍了 CCD 的工作原理，分析了非均匀性产生的原因。并基于 4 种假设建立了 4 个数学模型。

第三章，简要描述了合作者测量不同波长光照下 CCD 响应不均匀性的实验^[19]，并对实验数据进行定性分析。

第四章，选取一区域，用模型拟合实验数据得到模型中各像元参数的估计值。并比较了不同模型对实验数据的解释能力。利用模型计算出一波长下的平场图像，并同线性插值得到的平场图像进行比较。

第五章，对研究工作进行总结，对未来研究方向进行展望。

第二章 理论模型的建立

2.1. CCD 工作原理简介

CCD 的基本构成单元是 MOS（金属-氧化物-半导体）电容器，MOS 电容器分两种类型：表面沟道电容器和埋沟电容器。两者的区别在于由于在 p 型 Si 与氧化物之间是否存在一层 n 型 Si，若有，则为埋沟电容器，若无，则为表面沟道电容器。采用埋沟电容的 CCD，其电荷转移效率更高并且噪声更低，因此埋沟电容结构成为 CCD 制造工艺的首选。埋沟电容器通常是先在 p 型 Si 衬底表面上形成一约 1 μ m 厚的 n 型区，再用氧化的方法生成一层约 100nm 厚的 SiO₂，再在 SiO₂ 表面镀一层金属（通常是多晶硅）作为电极，然后在衬底和金属电极加一偏置电压（金属电极上加一正电压，衬底接地）。

CCD 在将光信号转化成电信号的过程中经历了电荷产生，电荷收集，电荷转移和信号放大四步。一定数量的光子进入 p 型 Si 后，p 型 Si 中处于价带的电子在吸收光子的能量后跃入导带成为自由电子，在电场的作用下移向 Si-SiO₂ 界面附近，电荷被收集，形成电荷包。在电极上加一按一定规律变化的电压，电荷包就能按一定方向移动从而实现电荷的转移。最终转移到输出级的电荷经节点电容和放大器被转换为电压信号。

2.2. CCD 的响应非均匀性分析

CCD 的响应非均匀性一般定义为：各像元在 1/2 饱和曝光量条件下各自输出信号与平均值之差的均方根值与平均值之比^[20]。其表达式为：

$$PRNU = \frac{1}{\bar{I}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2} \quad (2.1)$$

中， \bar{I} 是各像元输出信号平均值， I_i 是第 i 个像元的输出信号， N 是像元数目。

CCD 的响应非均匀性与材料均匀性和工艺过程相关^[10,21]，如 Si 的掺杂浓度不均匀，表面态密度分布不均匀，栅氧化物厚度的变化，感光区厚度不均匀，感光单元有效面积的不一致等。对 CCD 的响应非均匀性的分析可以从光电信号转换过程的角度分析。电子产生过程引起的不均匀主要表现在 CCD 各像元反射率，透射率和有效感光面积的不一致引起的吸收光子数的差异。背照式 CCD 的减反膜厚度不均匀，正照式 CCD 金属电极的面积、厚度、透明度不一致对反射率的不均匀性有影响，感光区厚度变化对透射率的不均匀性有影响。电荷收集过程中产生的光电子会有一定概率与空穴复合或者被陷阱俘获，材料的掺杂浓度不均匀，缺陷的分布不均匀等对电荷收集效率的不均匀性都有影响。电荷转移过程中电荷转移次数的不同则会引起的总的电荷转移效率不一致。信号放大过程若 CCD 所处的环境变化，放大器的稳定性对不均匀性也有影响。以上各种因素，除感光单元有效面积和电荷转移效率外，其他因素都是通过影响不同像元的量子效率来影响 CCD 的响应非均匀性。

2.3. 用来解释背照式 CCD 响应非均匀性随波长变化的数学模型

当照射到 CCD 各像元上的光为辐射照度均匀的单色光时，如不考虑电荷转移过程中的电荷损失，光信号在各个像元上产生的电信号为^[22]：

$$I_i = \frac{1}{\text{gain}} \frac{\eta_i A}{h\nu} \int_t E dt \quad (2.2)$$

式中，*gain* 为 CCD 增益系数，其单位为 e⁻/ADU， η_i 为第 *i* 个像元的量子效率，*A* 为像元面积，*h* 为普朗克常数， ν 为辐射光子频率，*E* 为 CCD 表面的辐射照度，*t* 为曝光时间。在 CCD 工作时各个像元的辐射照度，普朗克常数，光子频率，增益系数都相同，曝光时间的差异可以控制的很小甚至消除，量子效率和像元面积并不一定相同。本文中着重研究量子效率的不均匀性对 CCD 响应非均匀性的影响，认为各像元面积相同，从后面的实验中也可以看出像元面积的不均匀性是很小的。

背照式 CCD 由于没有电极对入射光的遮挡，故量子效率要高于正照式 CCD。减反膜的应用更是使得背照式 CCD 的量子效率峰值高于 90%，背面减薄则使得背照式 CCD 对长波光子的量子效率下降。背照式 CCD 的量子效率可以表示为：

$$\eta = \alpha CCE(1-R)(1-e^{-H/L}) \quad (2.3)$$

式中， α 为量子产率，单位为电子/光子，与光子能量有关，当光子能量大于 3.1eV 时，一个光子将产生多个电子-空穴对^[23]，量子产率大于 1，*CCE* 为电荷收集效率，*R* 为 CCD 背面反射率，*H* 为 Si 感光区厚度，*L* 为光子的吸收长度。理想情况下 *CCE* = 1，实际上光子激发出的电子会在一定时间内与空穴复合或者被陷阱俘获^[24]，最终电子能否被收集决于电子产生的位置、Si 的质量和掺杂浓度以及 CCD 内电场强度等因素。电子产生位置离 Si-SiO₂ 界面越远，Si 中陷阱越多，掺杂浓度越高，电场强度越小则电子被收集到的可能性越小。

如不考虑像元反射率的非均匀性、感光区厚度的非均匀性和像元面积的不均匀性，由 (2.2) 和 (2.3) 式可得各个像元在均匀光照下归一化的输出信号 I_{ni} 为：

$$I_{ni} = \frac{I_i}{I} = \frac{CCE_i}{CCE} \quad (2.4)$$

其中， $\overline{CCE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N CCE_i$ ，为各个像元平均电荷收集效率。也就是说，CCD 响应非均匀性只取决于各个像元电荷收集效率的非均匀性。设在曝光过程中进入 Si 中（穿过 Si 表面）光子数为 N_p 。则由光子在 Si 中的吸收规律可得，Si 中单位深度产生的光电子数 N_{ed} 与深度 *x* 满足如下关系：

$$N_{ed}(x) = \alpha N_p \frac{e^{-x/L}}{L} \quad (2.5)$$

由式 (2.5) 可得，电荷收集效率可以表示为

$$CCE = \frac{N_e}{\alpha N_p (1 - e^{-H/L})} \quad (2.6)$$

其中， N_e 为收集的光电子数。

2.3.1. 模型一

假设电子的吸收（与空穴复合或者被陷阱俘获）只发生在 CCD 表面一薄层中，设此薄层厚度为 d_1 ，在其中的电子向 Si-SiO₂ 界面转移的过程中单位深度上被吸收的概率为 P_1 。深度 $x < d_1$ 时，穿过面 $x = h$ 和面 $x = h + \Delta h$ 的电子数满足如下关系：

$$n_e(h + \Delta h) = n_e(h) + N_{ed}(h)\Delta h - n_e(h)P_1\Delta h \quad (2.7)$$

当 $\Delta h \rightarrow 0$ 时，由式 (2.5) (2.7)，有

$$\frac{dn_e}{dh} + n_e P_1 = \alpha N_p \frac{e^{-h/L}}{L} \quad (2.8)$$

上式为一阶线性非齐次微分方程，解之并带入初始条件 $h = 0, n_e = 0$ 可得

$$n_e(h) = \frac{\alpha N_p}{L(P_1 - \frac{1}{L})} (e^{-h/L} - e^{-P_1 h}) \quad (2.9)$$

由式 (2.9) 可得，穿过面 $x = d_1$ 的光电子数

$$n_e(d_1) = \frac{\alpha N_p}{L(P_1 - \frac{1}{L})} (e^{-d_1/L} - e^{-P_1 d_1}) \quad (2.10)$$

当深度 $x > d_1$ 时，穿过面 $x = h$ 的电子数

$$n_e(h) = n_e(d_1) + \int_{d_1}^h N_{ed}(x) dx \quad (2.11)$$

由式 (2.5) (2.10) (2.11) 得

$$n_e(h) = \alpha N_p \left[\frac{1}{LP_1 - 1} (LP_1 e^{-d_1/L} - e^{-P_1 d_1}) - e^{-h/L} \right] \quad (2.12)$$

故收集的光电子数

$$N_e = n_e(H) \quad (2.13)$$

即

$$N_e = \alpha N_p \left[\frac{1}{LP_1 - 1} (LP_1 e^{-d_1/L} - e^{-P_1 d_1}) - e^{-H/L} \right] \quad (2.14)$$

由式 (2.6) (2.14) 得, 电荷收集效率

$$CCE = \frac{\frac{1}{LP_1 - 1} (LP_1 e^{-d_1/L} - e^{-P_1 d_1}) - e^{-H/L}}{1 - e^{-H/L}} \quad (2.15)$$

另外, 如果假设电子被吸收概率 P_e 与电子产生深度 x_e 满足如下关系:

$$P_e = 1 - e^{P_1(x_e - d_1)} \quad (2.16)$$

其中 $0 < x_e < d_1$ 。则同样可以得到 (2.15) 式。由式 (2.16) 可知, 电子被吸收概率随电子产生深度增加逐渐减小, P_1 越大, 概率衰减越快, 当 $x_e = d_1$ 时, 概率减小到 0。

对于一般情况, 假设电子吸收发生在深度小于 d 的一层内, 电子向 Si-SiO₂ 界面转移的过程中单位深度上被吸收的概率为 $P(x)$, 容易证明 $P(x)$ 与 $P_e(x_e)$ 存在如下关系:

$$P_e(x_e) = 1 - e^{-\int_0^{x_e} P(x) dx} \quad (2.17)$$

以下三个模型均是基于电子被吸收的概率与电子产生深度的关系, 没有给出对应单位深度上吸收概率随深度的变化关系。

2.3.2. 模型二

假设产生于 CCD 表面一薄层 (厚度为 d_2) 中的电子会以概率 P_2 被吸收掉, 而产生位置的深度大于 d_2 的电子不会被吸收。则被吸收的电子数目为

$$N_a = \int_0^{d_2} N_{ed}(x) P_2 dx \quad (2.18)$$

由式 (2.5) (2.6) (2.18) 可得, 电荷收集效率

$$CCE = 1 - P_2 \frac{1 - e^{-d_2/L}}{1 - e^{-H/L}} \quad (2.19)$$

2.3.3. 模型三

假设电子被吸收概率 P 随电子产生深度 x 线性减小, 即

$$P(x) = P_3(1 - x/d_3) \quad (2.20)$$

其中 $0 < x < d_3$, P_3/d_3 越大, 概率衰减越快, $x = d_3$ 时, 概率减小到 0。则被吸收的电子数目为

$$N_a = \int_0^{d_3} N_{ed}(x) P(x) dx \quad (2.21)$$

由式 (2.5) (2.6) (2.20) (2.21) 可得, 电荷收集率

$$CCE = 1 - P_3 \frac{1 - \frac{L}{d_3}(1 - e^{-d_3/L})}{1 - e^{-H/L}} \quad (2.22)$$

2.3.4. 模型四

假设电子被吸收概率 P 随电子产生深度 x 按指数函数衰减, 即

$$P(x) = P_4 e^{-x/d_4} \quad (2.23)$$

则被吸收的电子数目为

$$N_a = \int_0^H N_{ed}(x) P(x) dx \quad (2.24)$$

由式 (2.5) (2.6) (2.23) (2.24) 可得, 电荷收集效率为:

$$CCE = 1 - P_4 \frac{d_4}{L + d_4} \frac{1 - e^{-\frac{(L+d_4)H}{Ld_4}}}{1 - e^{-H/L}} \quad (2.25)$$

这四个假设的共同之处在于电荷收集效率都与两个参数有关，并且这两个参数中其中一个概率有关，称为概率参数，另一个深度有关，称为深度参数；不同之处在于电子被吸收概率 P 与电子产生深度 x 的关系不同。可以看出，由于假设吸收主要集中在 CCD 表层的有限深度内，因此表层 Si 掺杂浓度的不均匀性以及陷阱分布的不均匀性引起的参数变化对于吸收长度小的光子的电荷收集率的影响大于吸收长度大的光子，也就是说，像元间参数的差异在不同波长的均匀光照下所产生的响应差异是不同的。这便是 CCD 光子响应非均匀性随波长变化的原因。而至于哪一种假设更接近真实情况则需要用实验来评判。具体方法是，拍摄不同波长光的平场、本底图像，计算各个像元归一化的输出信号 I_{nei} ，由模型计算出理论上的像元归一化的输出信号 I_{nii} ，用最小二乘法拟合，估计出每个像元的参数，残差越小说明假设越接近真实情况，拟合过程讨论见本文第 4 部分。

第三章 实验设计与测试

为得到各个像元在不同波长均匀光照下归一化的输出信号 I_{nei} 需要获取 CCD 本底图像和在不同波长的光照下的平场图像。实验设计、实施和初步的数据处理由张至诚, 曹莉, 陈松玲, 林方等人完成, 本章内容主要摘自文献[19]。

3.1. 实验设备

实验设备放置如图 3-1 所示, 包括: 定标光源样机; 远方积分球; 遮光罩; 相机。

定标光源组件包括的 LED 型号如表 3-1 所示。积分球直径 300mm, 开口直径 100mm。相机为 Andor 公司的 iXon Ultra 888 相机 (以下简称 DU888 相机), 其 CCD 为 E2V 公司生产的 CCD201-20, 如图 3-2 所示。CCD201-20 是 IMO (inverted mode operation) [25]背照式 CCD, 也是一款帧转移型, 正常像元个数为 1024×1024 , 存储区像元个数为 1037×1056 , 像元大小为 $13\mu\text{m} \times 13\mu\text{m}$, 感光区厚度为 $12\mu\text{m}$ 。工作时置于 -70°C 的环境中。

图 3-1 测试系统结构连接图

表 3-1 定标光源组件 LED 型号

LED 型号	中心波长 (nm)
XSL-360-5E	360
LED385-33	385
VL420-5-15	420
B56L5111P	475
G58A5111P	525
Y5CA5111P	590
5RAA5111P	625

ELD-670-524	670
LED710-01AU	710
LED770-03AU	770
LED820-01AU	820
LED870-01UP	870
ELD960-525	960
ELD1020-525	1020

图 3-2 CCD201-20 引脚分配图

3.2. 测试方案

3.2.1. 光子噪声的控制

之前测试结果认为 DU888 相机的在响应非均匀性在 7%左右。对于这样小的光子响应非均匀性，要想观察出其平场随波长的变化，需要将光子噪声控制在极低的水平。若要求光子噪声（本文中的光子噪声均指光子噪声与光子信号的比值）小于万分之七，那么要求平场单个像元的累计光电子数达到 200 万，按照单帧 40%满阱估计拍摄帧数，每个波段 LED 需要拍摄 53 帧图像。

3.2.2. 光照均匀性的保证

拍摄平场过程中既要保证每个像元上的照度相同又要保证每个像元的曝光时间相同。

影响 CCD 受光面照度均匀性的因素包括：积分球的照度均匀性，遮光罩造成的杂散光，相机前端各种结构造成的杂散光，探测器封窗玻璃引起的非均匀性。赫英威等人建立了理想积分球的照度均匀性的数学模型^[26]，根据这个模型计算出在距离积分球出光口直径 3 倍（即 300mm）处 CCD 边缘照度比中心照度低 0.7%，远小于相机的响应非均匀性。遮光罩的作用是遮挡外部的未知杂散光，但是其自身也有反射，积分球中的光以及相机前端结构反射的光照射到遮光罩内壁，经内壁漫反射照射在 CCD 上，假设遮光罩为一完美的长方体，四个内表面的光学性质相同，则遮光罩造成的杂散光具有中心对称性，若采用圆筒形的遮光罩则遮光罩造成的杂散光具有轴对称性。相机前端结构对光有反射，可以用一光阑遮挡，降低反射率从而减小杂散光。探测器封窗玻璃对光的吸收、散射、反射引起的照度不均匀则较难处理，因为它没有对称性，它的作用机制随波长的变化也是未知的，可以考虑用实验的方法对探测器封窗玻璃的不均匀性进行测量。目前，认为探测器封窗对光的作用的非均匀很小，没有进行处理。

影响曝光时间差异的因素是快门效应。对于如图 3-3 所示得机械快门，在快门打开到关闭的过程中，CCD 中间区域被光照射的时间总是长于四周的区域。为避免快门效应，将机械快门放置在光源与积分球之间或者控制光源的点亮时间控制曝光时间，也可以使用 DU888 相机的帧转移模式。

图 3-3 一种机械快门示意图

3.2.3. 相机参数的选择

相机使用帧转移模式，选择参数时需要考虑 CCD 的读出噪声和垂直转移速率。仅拍摄一张 50%满阱的平场图像时读出噪声远小于光子噪声，但由于读出噪声不会随拍摄帧数增加而减小，当拍摄很多帧求平均值将光子噪声降低后，读出噪声对总噪声的贡献就凸现出来了，因此选择一个读出噪声低的档位也很

重要。为使读出噪声小于光子噪声，按照光子噪声控制在万分之七，单帧 40000 电子计算，读出噪声应小于 $28 e^-/\text{pix}$ 。垂直转移速率的大小影响快门效应。实验中使用参数如表 3-2 所示：

表 3-2 DU888 相机参数表

模式	读出频率	Preamp	Gain e-/ADU	读出噪声 e-/pix	垂直转移 速率 μs	满阱 ADU
Conven.	1MHz	2	0.81	4.7	4.33	118889

3.3. 测试过程

3.3.1. 杂光测试

关闭室内所有光源，关闭定标光源，分别在关闭相机快门、打开相机快门的条件下拍摄 4 帧 100s 积分图像进行比较。

3.3.2. 光源照度测试

对定标光源样机进行摸底测试，以此计算各 LED 对应的曝光时间。用 DU888 相机对每个 LED 光源进行平场拍摄，曝光时间设置为 1s。根据实验情况以 DU888 相机 40% 满阱光子数为标准，计算出各 LED 相应的曝光时间。

3.3.3. 本底平场拍摄

首先用 DU888 相机拍摄 100 帧本底场图像，然后对定标光源样机进行平场拍摄，各 LED 分别拍摄 53 帧。

3.4. 数据处理与分析

对拍摄得到的平场图像进行数据处理：（1）依 3σ 准则剔除本底、平场坏值；（2）合并本底场图像，生成本底场合并图像；（3）合并平场图像，并进行本底场改正，生成改正后的平场图像；（4）将改正后的平场图像除以各自平均值，生成归一化平场图像。

各 LED 和合改正并后的平场图像如图 3-4 所示。

图 3-4 平场图像波段排列顺序从左到右，从上到下依次为：
360nm、385nm、420nm、475nm、525nm、590nm、625nm、670nm、
710nm、770nm、820nm、870nm、960nm、1020nm

选取区域为[30:1019,8:1019]的各个像元，各 LED 平场图像改正和合并后的统计数据如表 3-3 所示。可以看出，光子噪声水平小于千分之一，比归一化平场图像的标准偏差小一个数量级，基本符合实验要求。虽然归一化平场图像是在满阱 40%左右测得的，但是因为 CCD 的响应是线性的，所以可以认为归一化平场图像标准偏差就是 CCD 的响应非均匀性（PRNU），归一化平场图像的标准偏差随波长变化关系如图 3-5 所示。可以看出，随着波长的增大，归一化平场图像的标准偏差先减小后增大。在 360nm-625nm 这一波段，表层材料的不均匀性起主要作用，也是本文中的模型所要解释的现象。625nm-1020nm 这一波段，归一化平场图像的标准偏差缓慢增加是因为随着光子的吸收长度的增加，CCD 感光区厚度不均匀对响应非均匀性的影响逐渐增强。波长为 625nm 的光在 Si 中的吸收长度仅为 4.2 μ m，CCD 感光区厚度不均匀对响应非均匀性的影响几乎可以忽略，假设 CCD 厚度变化 100nm，响应仅变化 1.3%，而对于波长为 1020nm 的光，其吸收长度约为 660 μ m，假设 CCD 厚度变化 100nm，则响应变化 8.2%。

表 3-3 平场图像数据统计表

波段	曝光时间	MEAN	累计光电子数	$\frac{1}{\sqrt{\text{累计光电子数}}}$	归一化平场图像的标准偏差 (PRNU)
nm	s	ADU	e^-		
360	113.2	28708	1232434.44	0.00090078	0.0319784
385	11.5	40997	1760001.21	0.00075378	0.0234640
420	6.0	44212	1898021.16	0.00072585	0.0132129
475	2.6	45310	1945158.3	0.00071701	0.0083454
525	3.3	46470	1994957.1	0.00070800	0.0068236
590	5.6	45927	1971646.11	0.00071217	0.0063512
625	1.7	47415	2035525.95	0.00070091	0.0062389
670	3.8	45416	1949708.88	0.00071617	0.0062701
710	5.1	44662	1917339.66	0.00072219	0.0066918
770	2.7	45422	1949966.46	0.00071612	0.0073556
820	3.2	44089	1892740.77	0.00072687	0.0080266
870	3.7	44653	1916953.29	0.00072226	0.0094278
960	13.7	37978	1630395.54	0.00078317	0.0114855
1020	26.7	30711	1318423.23	0.00087091	0.0123547

图 3-5 归一化平场图像的标准偏差 (PRNU) 随波长变化关系

第四章 参数的确定与模型评价

4.1. 参数的确定

第 2 部分的模型只给出了各个像元收集效率的形式，但每个像元的概率参数和深度参数都是未知的，所以需要用最小二乘法拟合的方法来确定（后文中以 P_i 表示第 i 个模型的概率参数，以 d_i 表示第 i 个模型的深度参数）。拟合的过程本质上就是求各个像元归一化的输出信号和由模型计算出的像元归一化输出信号的残差平方和 SSE（Sum of Squares for Error）的最小值，其表达式为：

$$SSE(P_i, d_i) = \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^N \left(I_{nej} - \frac{CCE_{ij}}{CCE_j} \right)^2 \quad (4.1)$$

式中， $\overline{CCE}_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N CCE_{ij}$ ，为第 j 个波长对应的平均电荷收集效率， CCE_{ij} 为第 i 个像元在第 j 个波长下的电荷收集效率， I_{nej} 为各个像元归一化的输出信号， N 为像元数目， M 波长数目。2.3 中已给出四个模型的 CCE_{ij} 表达式。 CCE_{ij} 的表达式中包含光在 Si 中的吸收长度，吸收长度随温度变化而变化，实验温度在 -70°C 。文献[27]给出计算光在不同温度 Si 中吸收长度的模型，而根据[27]计算出温度为 300K 时光在 Si 中的吸收长度与[28]中测得的数据有最大 50% 的差异，模型的准确性并不好。拟合时所用的吸收长度是这样得到的：根据[27]计算 -70°C 和 300k 的吸收长度，计算两者比值，比值乘以[28]中在 300k 测得的吸收长度。光在 -70°C Si 中部分波长与吸收长度如表 4-1 所示。选取波长为 360nm，385nm，475nm，525nm 的四组数据，并从中选取一定区域的像素。SSE 是一个多元非线性函数，有 $2N$ 个自变量，如果选取整个 CCD 全部像素的数据，则有 2097152 个自变量，如此高维度函数求最小值需要的计算量和存储空间是巨大的。目前选取了 300 个像元，区域为 [363:662,50]，这样选择的好处有：（1）减小计算量和计算时间，根据计算速度测试发现，自变量数目每增加一倍，所需计算时间变为原来的 8 倍；（2）这一垂直区域的长度是 CCD 平场图像变化的周期，因此具有代表性；（3）这一区域在 CCD 左侧边缘，关于整个 CCD 的水平对称轴对称，杂散光较均匀。尽管杂散光较小，但也不能排除它对实验数据的影响，目前消除杂散光的处理方法是，将这四组实验数据减掉波长离这四组的波长较远并且杂散光特征最明显的一组数据，本文中选择不减掉波长为 670nm 的这组数据。消除杂散光后 4 个波段 300 个像素的的归一化输出信号如图 4-1 所示。

表 4-1 不同波长的光在-70℃Si 中的吸收长度

波长 (nm)	360	385	420	475	525	590	625
吸收长度 (um)	0.01091	0.06667	0.2918	0.9286	1.686	3.166	4.227
波长 (nm)	670	710	770	820	870	960	1020
吸收长度 (um)	6.099	8.313	13.74	22.06	37.79	144.1	662.4

图 4-1 消除杂散光后 4 个波段 300 个像素的的归一化输出信号

采用序列二次规划 (SQP) 算法^[29]求残差平方和的最小值, 得到的参数平均值, 以及残差平方和 SSE 如表 4-2 所示。可以看出模型四的拟合残差平方和最小, 因此电子被吸收的概率随电子产生深度按指数函数衰减更接近真实情况。

表 4-2 不同模型参数平均值与拟合残差平方和

模型	概率参数平均值	深度参数平均值 (um)	SSE (10 ⁻⁴)
模型一	0.2971 (um ⁻¹)	0.2627	10.22
模型二	0.0594	0.0947	16.86
模型三	0.2344	0.3061	10.02
模型四	0.2637	0.2522	5.491

4.2. 模型的评价

选择模型四，将拟合得出的概率参数和深度参数带入式（2.4）（2.25），计算波长为 420nm 的均匀光照产生的归一化输出信号，作为理论值。另外，用 385nm 和 475nm 消除杂散光后的归一化输出信号作线性插值，计算波长为 420nm 的均匀光照产生的归一化输出信号。分别计算两者与实验测得的归一化输出信号（消除杂散光后）的残差平方和，理论值与实验值的残差平方和为 3.801×10^{-4} ，线性插值与实验值的残差平方和为 4.498×10^{-3} 。显然由模型计算的归一化输出信号优于线性插值得到的结果。420nm 的归一化输出信号的实验值，理论值和线性插值如图 4-2 所示。

图 4-2 420nm 的归一化输出信号的实验值，理论值和线性插值

第五章 总结与展望

本文通过对背照式 CCD 光子响应非均匀性随波长变化的研究，建立了几个描述光电子在 CCD 感光区中被吸收概率随深度变化的模型，较好地解释了在近紫外波段附近光子响应非均匀性随波长增加而减小的现象。通过拟合拍摄的平场数据得到模型参数，比较不同的模型发现，假设电子被吸收的概率随深度按指数函数衰减与实验值符合的最好。

本文中存在问题与不足。在实验与数据处理方面，虽然对杂散光做了抑制处理，并用一组杂散光较明显的平场数据进行了修正，但并未完全消除，将来希望通过实验的方法将杂散光对实验的影响降得更低或者消除，在模型方面，由于模型建立在假设 CCD 各像元厚度差异以及有效感光面积差异可以忽略的基础上，本文中的模型无法解释在近红外波段附近光子响应非均匀性随波长增加而增加的现象，将来可以考虑建立一个适用范围更广的模型。算法方面，由于计算速度的限制，只对 300 个像素进行了拟合，因此寻找一种更加迅速的算法也很有必要。

致谢

首先感谢中国科学院国家天文台的詹虎研究员给了我这个在天文观测上具有前瞻性和基础性的研究课题，感谢詹老师在我的研究陷入困境时给予我耐心的指导和许多建设性的意见，在我的研究方向出现错误时及时地指正。同时，非常感谢曹莉老师在实验方面对我的耐心指导，感谢伏西洋老师、王慎老师在光学方面对我的指导，感谢张至诚，曹莉，陈松玲和林方等诸位老师在前期的测试工作，为本文提供了可靠的实验数据。另外我还要感谢我的学长们——张鑫、许优华和唐怀金，感谢你们在我做毕设过程中对我的诸多帮助。

参考文献

- [1] 张展霞, 刘洪涛, 何家耀. 电荷耦合器件及其应用进展[J]. 光谱学与光谱分析, 2000, 20(2):160-166
- [2] 王传晋, 叶彬浔, 孟新民. 电荷耦合器件(CCD)及其在天文中的应用[J]. 天文学进展, 1983, 1(2):222-233.
- [3] 林胜钊. 科学级 CCD 成像系统关键技术研究[D]. 中国科学技术大学, 2016.
- [4] Burt D J. Charge-coupled devices and their applications[M]. McGraw-Hill, 1980.
- [5] Healey G, Kondepudy R. Radiometric CCD camera calibration and noise estimation[M]. IEEE Computer Society, 1994.
- [6] Howell S B. Handbook of CCD Astronomy[M]// Handbook of CCD astronomy /. Cambridge University Press, 2000:518-518.
- [7] G. S. 霍布森, 吴瑞华. 电荷转移器件[M]. 人民邮电出版社, 1983.
- [8] 豪, 斯. 电荷耦合器件和系统[M]. 国防工业出版社, 1983.
- [9] 刘贤德. CCD 及其应用原理[M]. 华中理工大学出版社, 1990.
- [10] 王以铭. 电荷耦合器件原理与应用[M]. 科学出版社, 1987.
- [11] 周祖成. 电荷耦合器件在信号处理图象传感中的应用[M]. 清华大学出版社, 1991.
- [12] 吴裕斌, 曹丹华. CCD成像器件的不均匀性测试[J]. 华中理工大学学报, 1998(8):58-60.
- [13] 张丕壮, 路宏年. 面阵 CCD 微光像感器图像的校正[J]. 兵工学报, 2000, 21(4):361-364.
- [14] 李华, 薛建国. 面阵 CCD 图像传感器不均匀性的校正[J]. 传感器与微系统, 2001, 20(4):14-16.
- [15] 陈迎娟, 张之江, 张智强. CCD 像元响应非均匀性的校正方法[J]. 光学精密工程, 2004, 12(2):216-220.
- [16] 王传珂, 刘慎业, 王哲斌, 等. 科学级光学 CCD 谱响应与面均匀性标定方法[J]. 核电子学与探测技术, 2006, 26(4):474-477.
- [17] 程万胜, 赵杰, 蔡鹤皋. CCD 像元响应非均匀的校正方法[J]. 光学精密工程, 2008, 16(2):314-318.
- [18] 孙昊洋. CCD 芯片量子效率和非均匀性参数测量[D]. 西安电子科技大学, 2014.
- [19] 张至诚, 曹莉, 陈松玲, 林方. 探测器光子响应不均匀性随波长变化测试报告. 国家天文台天文光学红外相机技术实验室技术报告, 2017.

- [20] 刘妍妍, 李国宁, 张瑜, 等. 可见光面阵 CCD 响应非均匀性的检测与校正[J]. 液晶与显示, 2010, 25(5):759-763.
- [21] Janesick J R. Scientific Charge-Coupled Devices[J]. Optical Engineering, 2001, 26(8):692-714.
- [22] 王庆有. 图像传感器应用技术[M]. 北京:电子工业出版社, 2003.
- [23] Wilkinson F J, Farmer A J D, Geist J. The near ultraviolet quantum yield of silicon[J]. Journal of Applied Physics, 1983, 54(2):1172-1174.
- [24] 姜华男, 陈捷, 韩恒利, 等. 背照式 CCD 量子效率的工艺仿真研究[J]. 半导体光电, 2016, 37(6):784-787.
- [25] e2v technologies. CCD sensor technical note glossary of terms. A1A-CCDTN106 Issue 4, June 2003.
- [26] 赫英威, 李平, 吴厚平, 等. 积分球辐射光源照度均匀性研究[J]. 应用光学, 2012, 33(3):548-553.
- [27] Rajkanan K, Singh R, Shewchun J. Absorption coefficient of silicon for solar cell calculations ☆[J]. Solid State Electronics, 1979, 22(9):793-795.
- [28] Green M A, Keevers M J. Optical properties of intrinsic silicon at 300 K[J]. Prostate, 2010, 3(3):189-192.
- [29] 石国春. 关于序列二次规划(SQP)算法求解非线性规划问题的研究[D]. 兰州大学, 2009.